
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 510.644

DOI 10.5281/zenodo.7781592

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЧЁТКОЙ ЛОГИКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЧАЕВЫХ В ЗАВЕДЕНИИ

IMPLEMENTATION OF FUZZY LOGIC FOR DETERMINING THE NUMBER OF TIPS IN A RESTAURANT

БУРМИСТРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

студент,

ФГБОУ ВО "МИРЭА – Российский технологический университет".

BURMISTROV ANDREY ALEXANDROVICH,

student,

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"MIREA – Russian Technological University".*

В работе предметом исследования является нечёткая логика как инструмент для решения задач и улучшение традиционной булевой логики. В ходе сравнения нечёткой логики и бинарной были выделены основные преимущества и возможные примеры использования нечёткой логики в реальных примерах. Рассмотрена каждая стадия процесса использования нечёткой логики для определения количества чаевых в заведении на основании качества еды, сервиса и общей атмосферы с примерами реализации решения на языке Python с использованием модуля skfuzzy. Основываясь на трёх нечётких показателях в виде качества еды, качества сервиса и атмосферы заведения, было получено численное значение процента чаевых.

In this paper, the subject of research is fuzzy logic as a tool for solving problems and improving traditional Boolean logic. During the comparison of fuzzy logic and binary, the main advantages and possible examples of using fuzzy logic in real examples were highlighted. Each stage of the process of using fuzzy logic to determine the amount of tips in an institution based on the quality of food, service and general atmosphere is considered with examples of implementing a solution in Python using the skfuzzy module. Based on three fuzzy indicators in the form of food quality, service quality and the atmosphere of the establishment, a numerical value of the tip percentage was obtained.

Ключевые слова: *нечёткая логика, булева логика, искусственный интеллект, фаззификация, дефаззификация, Python, skfuzzy.*

Key words: *fuzzy logic, boolean logic, artificial intelligence, fuzzification, defuzzification, Python, skfuzzy.*

Неопределённость и неточность распространены в реальном мире повсеместно, и это оказывает значительное влияние на способы решения проблем, связанных с нечёткими значениями.

Традиционные подходы, основанные на булевой логике или теории вероятностей, часто сталкиваются с трудностями при обработке расплывчатой и субъективной информации.

Для решения этой проблемы в 1960-х годах была предложена математическая структура, называемая нечёткой логикой, которая расширяет классическую бинарную логику истинности и ложности до шкалы значений от 0 до 1, обеспечивая большую гибкость и управление неточных значений [1, с. 201].

К примеру, возьмём расстояние между автомобилями. В булевой логике существует только два значения: 0 – расстояние близкое, 1 – расстояние далёкое, где при близком расстоянии используется тормоз.

Булева логика в данном случае будет неэффективным решением, потому что машина сразу тормозит в полную силу.

Нечёткая логика напротив, будет действенной, так как расстояние будет определяться градиентом от 0 до 1, например, 0.2, 0.5, 0.7. В таком случае машина сможет тормозить с такой силой, которая соответствует расстоянию между автомобилями.

Нечёткая логика обладает несколькими преимуществами:

1. Обработки неопределённой информации.
2. Простота интерпретации и использования из-за схожести с человеческим языком.
3. Гибкость и адаптируемость.
4. Надёжность и отказоустойчивость систем с нечёткой логикой.
5. Широта применения и возможность комбинирования с другими подходами.

В данной работе будет рассмотрен пример реализации нечёткой логики для определения процента чаевых на основании таких показателей как «Качество еды», «Качество сервиса», «Атмосфера заведения» на языке Python с использованием модуля `skfuzzy`, являющимся одним из самых популярных решений для реализации нечёткой логики.

Получение нечёткого вывода проходит в пять этапов: формирование базы правил, фаззификация входных переменных, агрегирование подусловий, активизация подзаключений и аккумуляирование заключений. Прежде всего, необходимо сформировать базу правил, на основе которой в будущем будут приниматься решения [5, с. 219]. В листинге 1 приведён пример объявления одного из правил, где при низком качестве еды, сервиса или атмосферы заведения, чаевые должны быть маленькие.

```
# Правило 1: Если качество еды низкое ИЛИ качество сервиса низкое ИЛИ качество атмосферы низкое, то чаевые маленькие
rule1 = ctrl.Rule(food_quality['low'] | service_quality['low'] | ambience_quality['low'], tip_percentage['small'])
```

Листинг 1. Объявление правила на языке Python.

Фаззификация представляет собой процесс преобразования численного значения в значение функции принадлежности для их представления и обработки в рамках системы нечёткой логики [2, с. 26]. В листинге 2 указан пример реализации функций принадлежности, необходимых для фаззификации, и полученный результат после агрегации подусловий на рисунке 1, где, к примеру, оценка еды в 7 баллов означает, что она на 50% относится к высокому качеству, на 50% относится к среднему качеству и на 0% к низкому качеству.

```
# Функции принадлежности для качества еды
food_quality['low'] = fuzz.trapmf(food_quality.universe, [0, 0, 2, 4])
food_quality['medium'] = fuzz.trapmf(food_quality.universe, [2, 4, 6, 8])
food_quality['high'] = fuzz.trapmf(food_quality.universe, [6, 8, 10, 10])
```

Листинг 2. Реализация функций принадлежности на языке Python.

Рис. 1. Функций принадлежности.

Активизация – процесс применения нечётких правил к заданному набору входных данных для получения новых нечётких данных или выводов [4, с. 5].

Активизация производится на основании полученных значений функций принадлежности. На рисунке 2 изображён пример активизации после применения аккумуляции.

Рис. 2. Аккумуляция заключений нечётких множеств, полученных в результате активизации входной лингвистической переменной «Качество еды».

Дефаззификация является процессом преобразования нечётких данных в численное значение для получения окончательного результата или решения из системы нечёткой логики.

Существует несколько методов дефаззификации, которые отличаются своими допущениями, сложностью и точностью [3, с.71], наиболее популярными являются:

1. Метод центра тяжести.
2. Метод наибольшего из максимумов.
3. Метод наименьшего из максимумов.
4. Метод центра максимумов.
5. Центр медианы.

На рисунке 3 изображен результат дефаззификации при изначальных переменных «Качество еды», «Качество сервиса», «Атмосфера заведения» равных 7.5 из 10, 5.8 из 10, 65 из 100 соответственно, где результат равен 16.53 процентам.

Рис. 3. Результат дефаззификации.

Таким образом, основываясь на трёх нечётких показателях в виде качества еды, качества сервиса и атмосферы заведения, было получено численное значение процента чаевых.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лебедева М.Е. Нечеткая логика в экономике – формирование нового направления // Идеи и идеалы. 2019. Т. 11. № 1. Ч. 1. С. 197-212.
2. Аббасипаям С., Мокрова Н.В. Нечеткая логика и интеллектуальное управление инженерными системами зданий // Вестник АГТУ. Серия: Управление, вычислительная техника и информатика. 2022. №1. С. 22-32.
3. Хижняков Ю.Н. Алгоритмы нечёткого, нейронного и нейро-нечёткого управления в системах реального времени. Пермь: Изд-во Пермского. нац. исслед. политехн. ун-та. 2013. 156 с.
4. Josue Toledo-Castro, Ivan Santos-Gonzalez, Pino Caballero-Gil, Candelaria Hernandez-Goya, Nayra Rodriguez-Perez, Ricardo Aguasca-Colomo Fuzzy-Based Forest Fire Prevention and Detection by Wireless Sensor Networks // The 13th International Conference on Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications. 2018. P. 1-17.
5. Sweta Gautam Rohit Miri S.R. Tandan Washing Machine Controller Using Fuzzy Logic Technique // Sweta Gautam Rohit Miri S.R. Tandan Washing Machine Controller Using Fuzzy Logic Technique. 2020. P. 219.

© Бурмистров А.А., 2023.